

Die Theateraufführung

Mit vergänglichen Prozessen unvergängliche Erfahrungen schaffen.

Text und Fotos: Susanne Vonarburg

Mit der Klasse ein Theaterstück zur Aufführung zu bringen, ist ein Unterfangen, das für Lehrpersonen mit zahlreichen Fragen und Bedenken verbunden ist. Schaffe ich das mit meiner Klasse? Wie soll ich vorgehen? Wer hilft mit? Haben wir genug Platz, Zeit und Ressourcen? Sibylle Dubs ist Lehrerin für Musikalische Grundausbildung an der Primarschule Holderbach in Zürich. Entlang der 7 Schritte der hilfreichen Broschüre «Theater erspielen – 7 Schritte zur Realisierung» (<https://t1p.de/fl6dq>) möchte ich im Gespräch mit ihr den brennenden Fragen auf den Grund gehen.

Schritt 1 – Vision und Organisation

Susanne Vonarburg: Wie startest du in ein Theaterprojekt?

Sibylle Dubs: Ich kenne die Klasse und habe im Unterricht schon viele Kreationsaufgaben eingebaut, auch ganz kleine: beim Einsingen ein Wort verändern, eine Idee einbringen, wie wir uns aufstellen könnten, dazu eine Skizze anfertigen und so weiter. Die Kinder kennen das Instrumentarium und verschiedene theatrale Spielformen. Ich weiss, dass ich sie in Gruppenprozesse schicken kann, und ich kenne ihre Vorlieben und Interessen. Oft ist ein Gegenstand, ein Lied oder eine gelungene Szene Ausgangspunkt für die Stückentwicklung. Wir singen ein Muschellied, ich bringe den Kindern

von zu Hause eine grosse Muschel mit und wir beschliessen, die Geschichte dieser Muschel zu erfinden. Dann legen wir los.

Schritt 2 – Spielen

Im zweiten Schritt geht es um die theaterpädagogischen Basisspiele. Theatrale Spielformen hast du schon eingeführt. Wie schickst du die Kinder in Gruppenprozesse?

Wir spielen beispielsweise Szenen aus dem Buch, das ich gerade erzähle. Dabei sind die Kinder völlig frei in der Darstellung. Aber sie müssen sich einigen und kurz proben, bevor sie ihre Szene zeigen. Sie lernen: Ich kann mich einbringen und ich werde gehört. Solche Szenen entwickeln wir immer wieder. Wenn ich merke, dass sie ein Bewusstsein für Erfinden – Proben – Reflektieren – Verbessern haben, und wenn sie dabei Freude entwickeln können, dann sind sie bereit für ein grösseres Projekt.

Schritt 3 – Erfinden

Du entwickelst deine Stücke zusammen mit den Kindern. Wie machst du das?

Wir erfinden eine Geschichte am Reissbrett. Ich gebe den Kindern die dramaturgischen Fragen: Wem gehört die Muschel? Was ist besonders an ihr? Eines Tages passiert etwas mit der Muschel. Was soll das sein? Wie wird das Problem gelöst?

In Gruppen schreiben oder zeichnen die Kinder ihre Ideen auf ein Plakat. Dann tauschen wir uns aus und stimmen ab. Danach wissen wir: Die Muschel gehört einem Vater, der hat zwei Kinder. In der Muschel versteckt sich ein Drache. Der Drache will nach Hause, aber er weiss nicht wie. Zu Beginn ist vieles offen. Erst im Prozess finden wir heraus, dass ihm ein Flamingo und zwei Sommervögel helfen werden.

Ich beginne mit Proben in Halbklassen. Wir fangen mit dem an, was wir schon wissen. Eine Gruppe möchte den Moment spielen, in dem der Drache Fliegen lernt. Ein Kind sagt, es will einen Flamingo spielen, ein anderes möchte Xylofon spielen. Ich stelle wieder Fragen: Wie bewegt sich der Flamingo? Zeig mal. Kann das Kind mit dem Xylofon spielen, während sich der Flamingo bewegt?

So bauen wir die Szene schrittweise zusammen. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir eine Szene, in der ein Flamingo, begleitet von einer Melodie auf dem Xylofon und von zwei Sommervögeln, zuerst dreimal über die Bühne kreist. Dann erklingt ein Triangel und mit den Trommeln taucht der Drache auf. Plötzlich fällt einem Kind unser Sommervogellied ein. Wunderbar, wir werden es am Schluss der Szene mit der ganzen Klasse singen.

Ich filme die Szene und zeige sie der anderen Halbklasse. Das motiviert sie, ebenfalls etwas

Tolles zu entwickeln. So arbeiten wir schrittweise, bis das Stück steht. Alle Kinder kommen zum Einsatz: schauspielend, an den Instrumenten, eventuell für einen visuellen Effekt. Jedes Kind hat von Szene zu Szene eine neue Aufgabe, die es selbst wählt. Alles notieren wir laufend im Skript.

Schritt 4 – Gestalten

Wie gestaltest du die erfundenen Szenen?

Meine Aufgabe ist es, die Ideen und das Können der Kinder zum Glänzen zu bringen. Kinder wollen Qualität. Ich unterstütze sie dabei, ihre Ideen zu vertiefen. Mir geht es darum, herauszuarbeiten und zu schärfen, was von den Kindern kommt.

Was tust du, wenn dich die Ideen der Kinder nicht inspirieren?

Ich erlebe oft, dass eine Geschichte nach dem ersten Brainstorming banal wirkt, zum Beispiel werden Tiere von bösen Räufern gefasst und eingesperrt. Da kommt schnell die Reaktion: Wie blöd, das hat gar kein Fleisch am Knochen.

Ich vertraue darauf, dass die Kinder im Prozess auf interessante Ideen kommen. Sie spüren meine Neugier und improvisieren drauflos. Wenn ich Vorschläge mache, dann muss ich die Kinder überzeugen. Ich überlege mir genau, wie etwas dargestellt werden kann. Die Kinder schlagen vor, den Käfig mit einem Gewehr aufzuschliessen. Ich hingegen will auf der Bühne keine Gewalt zeigen. Was nun? Vielleicht könnten die Kinder die Szene in Zeitlupe spielen: Die Kugel fliegt von einer Kinderhand geführt in hohem Bogen auf das Schloss zu, das daraufhin in zwei Teile bricht. Mit passender Instrumentalbegleitung wird daraus ein poetischer Moment.

Wie gehst du mit der Sprache um?

Jüngere Kinder lasse ich mit spontanen Textfragmenten spielen: «Aua!», «Was machst du?», «Kommt, wir fangen ihn!» und so weiter. Ich notiere, was sie sagen, und passe meine Notizen laufend an. Meistens finden die Kinder von selbst eine Variante, die für sie stimmig ist. Entsteht so eine starke Szene mit einem Dialog, ist das wunderbar. Ich forcieren das jedoch nicht, sondern lege den Fokus auf das körperliche Spiel. Die Teile der Geschichte, die nicht gespielt werden, werden von Sprecherkindern auswendig erzählt.

Schritt 5 – Komponieren

Nun werden die einzelnen Teile zusammengefügt. Wie legst du fest, wer was spielt?

Wir passen die Geschichte den Wünschen der Kinder an. Der Vater mit der Muschel kann auch drei Kinder haben statt nur zwei. Der Drache wird ohnehin von verschiedenen Kindern gespielt. Ein Kind spielt lieber den Zwerg, der ausfliept, weil er ein nasses Tuch an den Kopf bekommt. Am Schluss geht es immer auf.

Dann geht es Richtung Aufführung. Proben, Abläufe wiederholen: Das machen die Kinder nicht so gern, oder?

Manchmal muss ich abbrechen. Oder ich arbeite nur noch mit den Kindern weiter, die noch mögen. Fast in jeder Klasse habe ich ein Kind, das bis zum Schluss nicht wirklich mitmachen möchte. Erst am Schluss merken sie, dass sie Teil von etwas Grösserem sind und dass das ein gutes Gefühl ist. Einmal sagte mir ein Kind später: «Sie haben gewusst, dass ich es kann, bevor ich es selbst gewusst habe.» Dieses Vertrauen möchte ich jedem Kind schenken. «Ich mache nicht mehr mit, ich spiele diese Rolle nicht!» Auch das gibt es. Ich schlage dann jeweils vor, dass heute jemand anders die Rolle übernimmt und ich bei der nächsten Probe nochmals nachfrage. Alle Kinder bekommen mit: Niemand wird zu etwas gezwungen. Mir ist jedoch wichtig, dass die Kinder immer wieder einsteigen können. Ausserdem: Proben macht nicht immer Spass! Das sage ich den Kindern ganz ehrlich. Ich kenne das aus meiner eigenen künstlerischen Arbeit. Mit gegenseitigem Vertrauen kommt es am Schluss gut heraus.

Schritt 6 – Aufführung

Es ist so weit: Es wird aufgeführt. Wer schaut zu?

Dies hängt von den Gegebenheiten ab. Bei mir kommen die Eltern und Geschwister zur Aufführung. Mehr Platz haben wir gar nicht. Für die Hauptprobe am Morgen des Aufführungstages laden wir eine andere Klasse ein. Ich setze alles daran, dass am Abend wirklich alle Eltern erscheinen. Ich will, dass sie erleben, was ihr Kind leistet. Zum Beispiel das lernzielbefreite Kind, das während der ganzen Aufführung singt, tanzt, verschiedenste Instrumente spielt und keinen einzigen Einsatz verpasst. Das erfüllt sowohl die Kinder als auch die Eltern mit grossem Stolz.

Der Ablauf wird zeichnerisch festgehalten.

Schritt 7 – Reflexion

Was verändert Theater?

Durch die Aufführung erleben sich die Kinder als Teil eines Ganzen. Sie wissen: Wenn ich meinen Einsatz nicht bringe, fehlt etwas. Ich bringe etwas ein und bekomme etwas zurück. Das Zeigen dieser Selbstwirksamkeit ist bedeutsam.

Muss es immer ein selbst erfundenes Stück sein?

Wenn die Kinder das machen, was sie gut können, dann tun sie dies mit so viel Hingabe, dass sich eine ganz spezielle Magie entwickelt. Ich behaupte, dies gelingt besser, wenn die Kinder ihre eigene, gemeinsam erfundene Geschichte spielen. Wichtig ist jedoch der Prozess. Auch entlang einer schon bekannten Geschichte können Gestaltungsprozesse stattfinden, in denen die Kinder ihre eigene Ausdrucksweise finden.

Inwiefern braucht Theaterarbeit Mut?

Alle Fäden zusammenzuhalten, ist oft ein Kraftakt. Da liegt ein Kind auf einer Decke, weil es Bauchschmerzen hat, zwei andere probieren eine Melodie auf dem Xylofon. Eine Gruppe übt eine Choreografie. Ein Kind stellt die Musik an und aus und eines sitzt an meinem Laptop und tippt die neu gefundenen Sätze ins Skript. Ich muss sagen, es gibt Momente, in denen ich selbst nicht mehr alles im Griff habe. Doch das ist in Ordnung – ich darf loslassen, weil die Kinder dann die Verantwortung bereits übernommen haben.

Susanne Vonarburg

ist Theaterpädagogin, unterrichtet Musik & Performance an der Pädagogischen Hochschule Zürich und begleitet Lehrpersonen bei der Theaterarbeit mit ihren Klassen im Rahmen des CAS Theaterpädagogik (PHZH und PH FHNW).